
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОЙ МЕЖЛАБОРАТОРНОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСАХ РФ

USING A UNIFIED INTERLABORATORY DIGITAL SYSTEM FOR STUDYING RADIONUCLIDE MIGRATION IN RUSSIAN FORESTS

А.Д. Карпов, И.Ю. Горбунов, А.Н. Раздайковин

Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства,
г. Пушкино, Россия; karpov@vniilm.ru

Ключевые слова: радиационный мониторинг, базы данных содержания радионуклидов, анализ данных, цифровая система

Радиационное загрязнение в результате ядерных испытаний, радиационных аварий и инцидентов привело к значительному поступлению радионуклидов в лесные экосистемы. В зависимости от источника поступления, в разных регионах свои радиационные особенности, связанные со спектром радионуклидов и механизмом их поступления в окружающую среду. Работы по изучению накопления и миграции радионуклидов в лесных экосистемах выполняются как научными организациями, так и предприятиями федерального уровня. Исследования ведутся для выполнения научных целей, а также в рамках регулярных государственных контрактов по проведению радиационного обследования лесов. Полученные в результате радиоэкологических исследований данные о накоплении радионуклидов в лесных ресурсах содержатся в основном в «переработанной форме» в виде текстовых отчетов и научных публикаций. Отсутствие первичных данных о накоплении радионуклидов в лесных ресурсах вызывают трудности проведения анализа многолетних данных о миграции радионуклидов в лесных экосистемах. В Российском лесном хозяйстве на сегодняшний момент существует более десяти подведомственных региональных лабораторий радиационного контроля, выполняющих работы по радиационному обследованию лесов. Изыскания ведутся каждым филиалом обособленно, и объединить все накопленные материалы в одну информационную базу данных практически невозможно. Это связано, прежде всего, с тем, что долгосрочное хранение первичных данных, и тем более их унификация, в рамках действующих методических рекомендаций, на основе которых выполняются обследования лесов по радиационному признаку [1], не является обязательным требованием.

Для решения вопроса автоматического накопления результатов радиационных исследований и унификации межлабораторных данных, в 2023 г. в отделе радиоэкологии ФБУ ВНИИЛМ был разработан «Способ цифрового хранения данных при проведении радиационных обследований объектов окружающей среды» [2], позволяющий в автоматическом режиме накапливать первичные результаты спектрометрического анализа содержания радионуклидов в образцах множества лабораторных центров в единый информационный буфер, вне зависимости от количества

спектрометрического оборудования и места их нахождения. Способ позволяет автоматически записывать результаты радиоспектрометрического анализа в базы данных в едином универсальном формате. Для управления базами данных спектрометрических измерений была разработана специализированная программа «Радиационная спектрометрия» [3]. Программа записывает результаты измерений радионуклидов в базы данных, а также разделяет доступ к данным по пользователям, что позволяет защитить личные данные от стороннего доступа. Программа работает онлайн и позволяет обеспечить оперативный доступ к результатам радиоэкологических исследований.

Результаты спектрометрического анализа автоматически сохраняются в единые базы данных с привязкой к описанию точек отбора проб, включая географические координаты, МЭД и т.д., что позволяет представить накопленные данные радиационного загрязнения в любых доступных ГИС системах. Разработанный способ может использоваться не только в системе лесного хозяйства, но и в любом исследовательском центре, занимающемся вопросами накопления и миграции радионуклидов в окружающей среде. Использование возможностей способа оптимизирует процесс хранения информации об исследуемых образцах и обеспечивает удобный доступ к ней. В базах данных спектрометрического анализа автоматически могут накапливаться информация не только о техногенных радионуклидах, таких как ^{137}Cs или ^{90}Sr , но и природных радионуклидах, таких как ^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th и их дочерних продуктов распада. Данные о содержании природных радионуклидах в лесных почвах служат показателем их экологического состояния и косвенно свидетельствуют о содержании в них прочих химических элементов.

На основе разработанного способа на базе ФБУ ВНИИЛМ, при участии региональных филиалов ФБУ Рослесозащита, в тестовом режиме была введена в эксплуатацию единая межлабораторная система сбора данных содержания радионуклидов в лесных компонентах. На сегодняшний день в рамках данной системы используемые базы данных о содержании радионуклидов в лесных ресурсах включают более 20 тысяч гамма-спектрометрических измерений таких радионуклидов как ^{137}Cs , ^{40}K и т.д., около тысячи бета-спектрометрических измерений ^{90}Sr , и более двух сотен альфа-спектрометрических измерений изотопов Pu и Am. В системе автоматически сохраняются не только результаты радиационного мониторинга, но и данные научных исследований миграции радионуклидов в лесных компонентах. За последние несколько лет благодаря использованию данной системы удалось сохранить первичную информацию о более двух тысяч обследованных кварталов из более 15 регионов страны. Кроме того, благодаря унификации данных стало возможным автоматическое сравнение результатов радиационных исследований, полученных разными организациями в разный временной период на одних и тех же лесных участках. Все накопленные данные структурированы в едином формате, благодаря чему есть возможность сортировать данные и делать выборки по

любимым видам исследований. Благодаря накопленному материалу, можно проводить анализ распределения радионуклидов во времени и пространстве, рассчитывать коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в разные виды растений, произрастающих на лесных участках. С точки зрения ведения радиационного мониторинга возможностей у данной системы оказалось гораздо больше, чем предполагалось.

На сегодняшний день в тестовом режиме система успешно интегрирована в лаборатории Брянской, Калужской, Московской области, Красноярского края и получила положительные оценки при ее использовании на рабочих местах.

Список литературы

1. Приказ Рослесхоза от 16.03.2009 № 81 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах». М.: Федеральное агентство лесного хозяйства, 2009. 68 с.

2. Карпов А.Д., Лебедев А.Г., Горбунов И.Ю. Способ цифрового хранения данных при проведении радиационных обследований объектов окружающей среды». Патент на изобретение № 2832030 от 18.12.2024 г.

3. Карпов А.Д., Лебедев А.Г., Горбунов И.Ю. Радиационная спектрометрия (сбор, хранение и анализ данных о содержании радионуклидов в природных экосистемах) // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023667874 от 21.08.2023 г.

DOI:10.5281/zenodo.17050015

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ И CS-137 В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ИРТЫША NATURAL RADIOACTIVITY AND CS-137 CONTENT IN SOD-Podzolic SOILS ON THE RIGHT BANK OF THE IRTYSH RIVER

А.П. Колобов, Г.С. Алимова

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук; г. Тобольск, Россия; tolyakolobov@mail.ru

Ключевые слова: Иртыши, дерново-подзолистые почвы, потенциальная кислотность, гранулометрический состав, мощность эффективной дозы гамма-излучения, эффективная удельная активность

В подстилающих породах дерново-подзолистых почв правобережья Иртыша в границах Тобольского района Тюменской области – глинах (монтмориллонитах) – естественная радиоактивность представлена радиоизотопами семейства ^{238}U и ^{232}Th [1–3]. Техногенные радионуклиды (^{137}Cs и др.) в почвах исследуемой территории могут быть образованы в советский период в результате 8 подземных ядерных взрывов [4]. С помощью спектрометрической установки СКС-99 «Спутник» определены удельные активности радионуклидов (^{40}K , ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{137}Cs) в профиле дерново-подзолистых почв правобережья Иртыша.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156